

SUPERVIZAREA ȘI ASIGURAREA INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI

OCERETNÎI Sergiu

Șef al Direcției Generale Protecția Drepturilor Copilului, mun. Chișinău
doctorand, Școala Doctorală de Științe Sociale, USM
ORCID ID: 0000-0002-2104-039X

Summary. *For the Republic of Moldova, the supervision of social workers represents that professional intervention that is insufficiently valued. The importance of supervision is recognized by the countries of the world, and the benefits are undeniable. In this article, the author describes aspects of the supervision of social workers within the General Directorate for the Protection of Children's Rights in the municipality of Chisinau in order to ensure the best interests of the child.*

Key-words. *beneficiary, intervention, supervision, social worker, supervisor, supervised, the best interests of the child*

Procesul de supervizare în asistență socială reprezintă un subiect important pentru cercetători, autorități publice, reprezentanți ai societății civile și reprezentanți ai instituțiilor internaționale datorită caracterului multidimensional. Având în vedere abordarea diferită a conceptului de supervizare în asistență socială și spectrul larg de probleme cu care se confruntă asistenții sociali supervizori, se impune nevoia de reevaluare a mecanismului de supervizare.

Supervizarea profesională este o componentă importantă a sistemului de asistență socială, în relație fiind implicate structura teritorială de asistență socială (STAS) – supervizorul – angajatul supervizat. Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale asistenților sociali datorită supervizării are o influență directă asupra situației beneficiarilor și contribuie la sporirea calității serviciilor prestate [4]. În același timp, supervizarea reprezintă o oportunitate pentru corelarea obiectivelor STAS și ale personalului angajat, supervizorului delegându-i-se responsabilitatea de a oferi suport celorlalți angajați și a-i ghida în realizarea obiectivelor organizaționale, profesionale și de dezvoltare personală.

În procesul de supervizare se realizează sporirea capacității supervizaților de a interveni și asista beneficiarii, păstrându-și deopotrivă profesionalismul, dar și dezvoltarea profesională. În perioadele de criză de procesul de consiliere au nevoie atât cei mai puțin experimentați, cât și cei cu o experiență în domeniul asistenței sociale, dat fiind influențele care pot determina noi probleme. Or, în acest caz intervențiile pot fi inovative și promte. Relația care se stabilește dintre supervizat și supervizor este centrată pe sprijinirea în preluarea controlului asupra propriilor reacții ale supervizatului și delimitarea sa de beneficiarul asistat. În concepția Muntean A. responsabilitatea supervizorului poate fi analizată prin prisma calității serviciilor primite de beneficiarii supervizatului (1), supervizatului (2) și a

instituției în care este angajat supervizatul (3) [2, p. 76]. Așadar rolul supervizării constă în încurajarea dezvoltării supervizatului și de a asigura bunăstarea beneficiarilor, așa cum este reflectat în Tabelul 1.

Tab.1. Rolul supervizării

<i>Persoana asupra căreia se reflectă supervizarea</i>	<i>Rol</i>
Supervizat	oferirea feedback-ului în legătură cu performanța profesională
	contribuții la formarea identității profesionale
	oferirea ghidării și de repere alternative de acțiune
Beneficiar	fundamentarea unei baze sigure în explorarea modalităților de intervenție
	beneficierea de servicii profesionale
Instituție	intervenții focusate pe nevoi
	integrarea în colectivul de muncă a supervizatului
	diminuarea costurilor determinată de fluctuația cadrelor

Sursa: adaptat după Marineanu V. [3, p. 20].

În perioada octombrie – noiembrie 2021 a fost desfășurat studiul sociologic: ***Evaluarea gradului de satisfacție a supervizaților din domeniul asistenței sociale***, care a cuprins 514 asistenți sociali comunitari și specialiști ai structurilor teritoriale de asistență socială din raioanele și municipiile Republicii Moldova (cu excepția celor din stânga Nistrului). În cadrul studiului s-a propus aplicarea instrumentului dezvoltat de Ladany N., Hill C.E. și Nutt E.A. (1996) [1, p.562].

Rezultatele studiului au evidențiat că în mare parte profesioniștii participă la ședințe de supervizare în grup - circa 95,3%. Totodată doar 4,7% au menționat că nu participă la acest tip de ședințe de supervizare. Desfășurarea supervizării în format de grup într-o pondere atât de mare este explicată prin ușurința desfășurării și organizării prin implicarea unui număr mai mare de supervizați în cadrul unei ședințe. De asemenea, pot fi diseminate și prezentate o serie de situații sau modele de bună practică, care pot fi preluate și aplicate.

Studiul a cuprins și asistenții sociali din cadrul Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, care în anul 2022 marchează 25 de ani de la activitate. Instituția, denumită inițial Direcția municipală pentru ocrotirea copilului, reintegrare și sprijin familial, a fost constituită în anul 1997 prin decizia Consiliului municipal Chișinău ca proiect-pilot. Până atunci de problemele copiilor se ocupau mai multe subdiviziuni ale Consiliului municipal, însă dispersarea structurilor crea multiple obstacole în soluționarea cazurilor. Plecând de la ideea concentrării specialiștilor din diverse domenii într-o singură instituție, fapt care va eficientiza activitatea și va permite abordarea multilaterală a fiecărui caz, autoritățile locale au decis asupra creării unei noi structuri

specializate în protecția copilului. Astfel, fără careva investiții financiare și umane suplimentare, specialiștii responsabili de problemele minorilor din cadrul diferitor subdiviziuni au fost transferați în instituția nou creată. Pe parcursul acestor ani, Direcția a trecut printr-un proces continuu de dezvoltare. Dacă în momentul creării, nu era nici Legea cu privire la Asistență Socială, odată cu aprobarea Legii Asistenței Sociale (2003), în cadrul instituției s-au dezvoltat un șir de servicii sociale pentru copii, care în timp au fost preuate și de către structurile teritoriale de asistență socială din țară.

Specialiștii DGPDC în activitatea sa se conduc de cele 4 principii de bază ale Convenției privind Drepturile Copilului:

- Nondiscriminarea. (Toți copiii, fără excepție, indiferent de rasă, religie, situație financiară, de ceea ce cred sau spun, de tipul familiei din care provin, au aceleași drepturi).

- Interesul superior al copilului. (Atunci când iau decizii referitoare la copii, instituțiile, organizațiile, toți adulții implicați în lucrul cu copiii și membrii familiilor copiilor trebuie să se gândească în primul rând la ceea ce este mai bine pentru copii și să acționeze astfel).

- Supraviețuirea și dezvoltarea. (Toți copiii au dreptul la viață. Guvernul trebuie să se asigure că ei supraviețuiesc și se dezvoltă sănătos în toate aspectele vieții: fizic, emoțional, mintal, social și cultural)

În cadrul DGPDC activitatea de supervizare a fost instituită prin ordinul nr.80 din 01 septembrie 2020, fiind angajați 7 supervizori: 5 supervizori responsabili de asistenții sociali din cadrul celor 5 DPDC de sector, iar 2 supervizori angajați pentru asistenții sociali comunitari din cele 18 comunități suburbane ale mun. Chișinău. Calificările și criteriile în funcție de care au fost selectați profesioniștii sunt: cunoștințele și experiența practică, precum disponibilitatea supervizorului.

La autorul roman Cojocarul Ștefan (2005) găsim principiile fundamentale de supervizare în asistență socială prin intermediul cărora putem înțelege mai bine procesul de supervizare:

- Nevoia de supervizare este prezentă la toți asistenții sociali – indiferent de vechime, experiență, nivel de pregătire asistenții sociali au nevoie de supervizare.

- Supervizarea trebuie să fie o activitate încurajată de organizație; organizația, dacă este interesată de îmbunătățirea serviciilor sale și creșterea performanțelor personalului trebuie să recunoască supervizarea profesională fie sub forma ei internă (are inclus în organigramă o astfel de poziție), fie externă (apelează la un supervizor din afara ei).

- Supervizarea se definește ca și o împărțire de responsabilități – decizia de acțiune a supervizatului este împărțită cu supervizorul, determinând eliminarea stresului.

- Supervizarea schimbă ierarhia organizațională – supervizarea răstoarnă piramida organizațională care are în vârf managerul; atenția este concentrată asupra supervisorului care devine resursa cheie pentru toate pozițiile; această răsturnare de situație presupune de asemenea și o schimbare a stilului de comunicare și mai ales a controlului. Prin aceasta, supervizarea introduce un echilibru în cadrul organizației. (Acesta este unul din motivele pentru care recomandările specialiștilor se concentrează în a opta pentru o poziție distinctă în cadrul organizației care să o ocupe supervisorul, contraindicând realizarea acestei activități de către un șef ierarhic superior).

- Negocierea este tehnica de bază în supervizare – folosind această tehnică, conflictele din interiorul organizației pot fi atenuate.

- Supervizarea este o activitate permanentă – se consideră ca pentru a obține servicii de calitate, această activitate trebuie oferită permanent și nu doar la cerere.

- Supervizarea promovează dezvoltarea competenței, critica reflexivă și responsabilitatea; supervisorul trebuie să se asigure că supervizatul își cunoaște foarte bine rolul și responsabilitățile. Supervizarea promovează critica reflexivă, orientată spre propria experiență a supervizatului; asistentul social supervizat nu este considerat un simplu executant, ci un participant activ la identificarea celor mai optime soluții în cazurile sociale administrate.

- Supervizarea presupune o relație profesională puternică și importantă bazată pe încredere. Relația profesională este orientată pe munca în echipă, luarea unor decizii în echipă și un câștig de ambele părți.

- Supervisorul sprijină supervizatul în a oferi servicii de calitate și de asemenea în a menține standarde profesionale ridicate; în procesul de supervizare, supervisorul trebuie să se asigure permanent că supervizatul acționează conform standardelor stabilite, monitorizează intervenția asistentului social și îl sprijină în toate demersurile sale, oferindu-i certitudinea unei practici corecte și eficiente raportată atât la nevoi și resurse cât și la politicile organizației.

- Supervizarea reprezintă una dintre activitățile cele mai importante pentru organizație și beneficiarii ei; asistentul social lucrând cu cazuri sociale dificile, preia încărcătura emoțională a acestora, prezentând riscuri în ceea ce privește integritatea sa personală; astfel că, pentru a menține echilibrul interior al profesionistului, supervizarea este esențială prin funcția sa terapeutică.

- Supervizarea sprijină asistentul social în atingerea obiectivelor de performanță; aceste obiective presupun stabilirea unor ținte intermediare de atins în funcție de resursele disponibile, monitorizarea constantă a gradului de atingere, evaluare, motivare și sprijin, set de activități necesare în vederea

îndeplinirii obiectivelor, termene limită; toate acestea reprezintă un mod de evaluare a personalului supervizat în cadrul procesului de obținere a performanțelor.

- Supervizarea ajută la managementul stresului; supervizorul are sarcina de a verifica încărcătura asistentului social, de a se stabili numărul optim de cazuri active pentru el astfel încât calitatea serviciilor oferite să nu fie afectată, de a stabili împreună cu asistentul social prioritățile asupra cărora trebuie să se concentreze. Aici intervine, din nou funcția terapeutică și de sprijin a supervizării.

- Supervizorul se asigură că asistentul social are toate resursele necesare pentru desfășurarea muncii în cele mai optime condiții și de asemenea se asigură că administrează eficient aceste resurse.

- Supervizarea are la bază metode de educare a adulților; potrivit funcției educative, supervizorul poate fi considerat un îndrumător sau un tutore pentru asistentul social. El este cel care identifică nevoile de formare ale asistenților sociali și face propuneri nivelului ierarhic superior vis-a-vis de programele de instruire pe care asistenții sociali ar trebui să le urmeze.

Activitatea de supervizare profesională este una continuă, care necesită a fi parte a culturii organizaționale, devenind în același timp un drept al angajatului supervizat de a solicita sprijin pentru soluționarea problemelor profesionale sau celor provocate de stresul profesional. Perioada pandemiei COVID-19 a relevat necesitatea fortificării segmentului de supervizare în cadrul DGPDC și diversificarea formelor și tehnicilor aplicate, în vederea consolidării capacităților profesionale și centrarea activității pe factorul uman, în atenție fiind atât copilul prin asigurarea interesului superior, cât și profesionistul în domeniu.

Referințe:

1. VÎȘCU, L.I., POPESCU, O.M. Supervizarea în psihoterapia integrativă strategică. Iași: Junimea, 2016. ISBN 978-973-37-1997-7.
2. MUNTEAN, A. (coord.) Supervizarea. Aspecte practice și tendințe actuale. Iași: Polirom, 2007. ISBN 978-973-46-0758-7.
3. MARINEANU, V. Practica supervizată în psihologia clinică validată științific. Cluj-Napoca: ASCR, 2017. ISBN 978-606-977-000-9.
4. Mecanismul de supervizare în asistență socială. Aprobabil prin Ordinul Ministerului Protecției Sociale, Familiei și Copilului nr.99 din 31.12.2008. 24 p.
5. MILICENCO, S. Importanța supervizării în practica asistenței sociale. In: *Studia Universitatis (Seria Științe Sociale)*. 2013, nr. 8(68), pp. 21-25. ISSN 1814-3199.
6. RÎJICOVA, S., GRIGORAS, S. *Mecanismul de supervizare profesională în asistența socială-Ghid de implementare practică* - Chișinău: [s. n.], 2017, 32 p., ISBN: 978-9975-87-260-7